

Dinâmicas e Impactos da Erosão Marinha: Uma Solução Científica

Autor: Francisco Alexsandro Malta Gomes, nascido em 15.02.1990 em Araucária-PR Brasil.

Email: alexsandromaltagomes@hotmail.com

Telefone: +55 47 991437069

Resumo

A erosão marinha é um processo natural intensificado por ações antrópicas, representando uma ameaça significativa para zonas costeiras. Este artigo revisa os principais mecanismos da erosão marinha, seus impactos ambientais, sociais e econômicos, além de apresentar estratégias para a contenção e recuperação de áreas afetadas. A pesquisa baseia-se em uma visão divergente fundamentada nas leis da natureza e em princípios religiosos que garantem que não exista nada na ordem natural do universo sem que exista algo proporcionalmente poderoso e inverso assim como o bem e o mal o dia e a noite o calor e o frio a saúde e a doença a vida e a morte.

Deixando claro que este estudo não aborda nenhum tipo de assunto religioso ou usa como contexto direto da sua elaboração. Embora eu expressamente acredito em Deus e minha fé na perfeição de sua obra sejam essenciais para que eu enxergue o mundo e sua dinâmica de forma completamente divergente da grande maioria pois a minha fé e capacidade que eu tenho de enxergar o mundo de forma técnica são igualmente poderosas.

1. Introdução

Definição de erosão marinha.

A erosão marinha é um processo natural que ocorre desde a criação dos mares e que se mantém em equilíbrio até a atualidade.

Importância do estudo.

Esse estudo muda a abordagem até então usada no meio científico que tratava a erosão marinha como um problema causado pela ação direta do homem e colocava a degradação e construções costeiras como as principais causas da erosão marinha quando o problema na verdade é muito mais complexo e distante das costas que se pensava, porém quando entendem-se que a erosão marinha na verdade é um processo natural que não pode ser

parado ou retardado a solução torna se simples barata e viável possibilitando um equilíbrio entre as ações humanas e os ciclos naturais do planeta.

Objetivos do artigo.

O artigo tem como objetivo provar que as construções costeiras não são um problema ambiental e que a chave para a preservação marinha está em entender a mecânica por trás do ambiente marinho e saber que o planeta está completamente interligado e que ações nas cordilheiras dos andes podem causar efeitos nos oceanos atlântico e pacífico, um grade exemplos foi o rompimento da barragem de rejeitos de Samarco em minas gerais que mesmo sem grandes chuvas foi capaz de chegar a foz do rio doce afetando a vida marinha, ribeirinha e o turismo na região.

<https://www.greenpeace.org/brasil/publicacoes/depois-da-lama-os-atingidos-e-os-impactos-na-foz-do-rio-doce/>

Outro exemplo clássico brasileiro foram os efeitos da transposição do rio São Francisco que após o inicio do bombeamento fez com que a erosão marinha e a intrusão de água salina chegassem hoje a 40 km rio a dentro e já foram encontradas espécies marinhas 200 km da costa o que não ocorria antes da transposição.

Uma reportagem da Mongabay Brasil destaca que a intrusão salina, causada pela redução drástica da vazão do rio, atingiu o solo e as águas subterrâneas da comunidade de Pixaim, tornando inviável a cultura do arroz – principal fonte de renda e alimentação das famílias. Link: <https://brasil.mongabay.com/2023/09/avanco-do-mar-na-foz-do-sao-francisco-leva-fome-a-quilombolas-de-alagoas>

Outra matéria do Brasil de Fato relata que, na região próxima à foz do rio, o fenômeno da intrusão salina fez com que a água do mar avançasse até 17 km rio adentro, afetando diretamente a vida das comunidades ribeirinhas.

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2021/05/30/no-limite-sao-francisco-sofre-com-pressao-do-setor-eletrico>

Essas reportagens evidenciam como o avanço do mar tem comprometido atividades como agricultura e pesca – fundamentais para a subsistência das populações locais.

2. Fundamentos Teóricos

- - Processos naturais envolvidos (ondas, marés, correntes)

Os processos naturais ligados diretamente a erosão marinha são as ondas na qualidade agente facilitador as marés como agente indireto alterando a área afetada pela retirada de material e o principal o agente transportador o nosso veículo natural de transporte que retira a areia da costa e leva a mar a dentro as correntes.

As ondas tem como principal função dentro da erosão marinha a suspensão de partículas da costa tornando a água densa e turva além de suspender essas partículas ela as arremessa contra a costa aumentando sua capacidade de retirar e transportar esse material. Aliada a turbulência causada na arrebentação que facilita a retirada de material ao longo da costa logo com todas essas partículas suspensas ela retorna em encontro a outro agente.

As correntes são os efeitos que conseguimos ver e entender de forma relativa uma vez que todo banhista uma vez na vida já viu aqueles pequenos canais causados por ela na areia e sentiu sua presença através da força da água enquanto se desloca em retorno para o mar

A corrente de retorno e o principal agente da erosão uma vez que apenas ela e capaz de transportar o material da costa para o mar tornando assim a erosão possível.

Vamos entender a mecânica por traz da capacidade de retirar material da corrente de retorno todos focam apenas na força da água o que e um erro grave pois apenas a água retornando tende a se estabilizar e fluir de forma límpida sem retirar material algum então o que de fato ocorre de diferente nessas correntes que as tornam capazes de retirar esse material da praia com tamanha eficiência primeiro essa corrente estão carregadas de partículas pesadas que potencializam sua capacidade de transporte pois essas partículas aceleradas pela corrente se chocam com o fundo suspendendo novas partículas que anteriormente estariam em repouso no fundo da água que por vez seguem replicando o mesmo sucessivamente ainda que pelas leis da físicas elas deveriam perder força e retornarem a seu estado original no fundo com o tempo o que não ocorre nessas correntes, um leigo pensaria que essas correntes violam as leis da física mas de fato isso não ocorre na verdade outro agente da erosão marinha as ondas que alimentam e criam as correntes retorna a ser protagonistas uma vez que de fato além de suspender tais partículas e arremessar contra a costa suspendendo um número ainda maior de material elas criam outro evento que impede que as partículas pesadas de retornarem à o fundo através de uma ação mecânica conhecida por turbulência que além de impedir que esse material retorne a o fundo impede que o material fique em repouso arremessando o contra o fundo suspendendo por ação mecânica partículas que por consequência acabam escavando o frágil solo marinho criando canais que possibilitam a manutenção destas correntes.

As marés na verdade agem como um engenheiro ou um gerente de obra elas alteram o local da escavação tornando-se eficaz uma vez que se a corrente não se mover a mesma tende a parar de retirar material da costa e se estabilizar. Então apesar de parecer ter um papel pequeno na erosão marinha as marés são um dos quatro fenômenos mecânicos necessários para ocorrer a erosão marinha.

Fatores geológicos e climáticos

Fatores geológicos os principais estão ligados diretamente ou indiretamente com a costa o principal e o solo frágil composto basicamente por areia o segundo e a falta de sedimentos de reposição causada por distúrbios ambientais ou atividades humanas como a mineração o

assoreamento de rios e a agricultura que alteram a quantidade e a forma com que as águas chegam ao mar e sua capacidade de transportar sedimentos até a costa repondo o que mar leva de forma natural através da erosão marinha.

A retirada de florestas altera a capacidade do solo de reter água da chuva durante a época chuvosa que por sua vez reduz a disponibilidade hídrica durante a estiagem afetando diretamente o volume dos rios que tendem a diminuir sua capacidade de transportar sedimentos até a costa e também lutar contra a força das marés.

Fatores climáticos ao contrário do que se pensa o clima não interfere de forma direta na erosão marinha porém é um agente regulador normalmente os eventos graves da erosão marinha ocorrem durante o inverno quando as ressacas costumam atingir de forma violenta a orla e nesse período costumamos ver notícias ligadas a erosão como a destruição de orlas e construções, porém a nos atentarmos apenas as tempestades podemos acreditar erroneamente que atos menores contribuem para a erosão marinha mas de fato apenas a facilitam como construções costeiras e a retirada da vegetação de restinga que embora facilitem a ação do mar não os causa e mesmo que contribuam para a destruição não tem poder real sobre ela.

Então quais as questões climáticas que realmente contribuem para uma ocorrência ínfima durante o período das águas e a ação violenta e destrutiva durante a estiagem, durante o período do verão e da primavera a abundância de chuvas logo a sedimentos e água chegando em volume suficiente na costa a ponto de afastar as correntes marinhas e repor os sedimentos levados pelo mar mesmo durante tempestades e comum após uma ressaca no verão a areia da praia aumentar de alguma forma perceptível a olho nu pois normalmente as ruas enche-se de areia trazida pela água do mar o que no inverno não ocorre, então por que isso ocorre agora e não ocorria de forma recorrente antes.

Fácil antes da industrialização nós não retirávamos tantos sedimentos dos rios e as florestas abundantes funcionavam como um registro retendo e direcionando para o solo grandes quantidades de água que poderiam levar até seis meses para chegar a os rios mantendo assim o volume e o fluxo de água e de sedimentos aceitáveis durante o inverno chegando a costa e regulando as correntes e marés o que hoje ocorre de forma inversa pois com grandes áreas de plantio a chuva cai e escoar toda de uma única vez para o rio o que aumenta a disponibilidade de água e sedimentos de forma artificial durante o verão e primavera tornando eventos como a erosão costeira menos recorrentes, o que no inverno acaba ocorrendo de forma inversa.

A quatro eventos de natureza mecânica que precisam existir para que a erosão marinha se forme.

O primeiro solo frágil que apesar de inerte na mecânica a sua falta de resistência possibilita sua remoção tornando possível a erosão do mesmo.

O segundo as ondas criadas pelo vento, marés e outros fatores climáticos, mecânicos ou físicos relacionados a rotação do planeta ou de seu satélite natural ou movimentações tectônicas ou demais eventos.

Terceiro as correntes que se formam quando forças opostas se encontram podendo ser elas advindas do retorno de uma onda ao encontrar outra em sentido opostos ou da força da maré que sobe de encontro a um rio que desce em direção ao oceano a força resultante desse encontro costuma se dispersar de forma lateral que ao se estabilizar transforma-se em uma nova força direcionando essa energia de volta para o mar na forma de uma corrente de retorno.

Quarto a turbulência que atua como uma escavadeira seja durante a quebra de uma onda que com violência que se direciona a o fundo mar fazendo com que seu volume e peso tenham capacidade de suspender partículas de areia antes sedimentadas no fundo da costa que segue com violência mantendo se suspensa através da turbulência durante toda sua arrebenção levantando essas partículas e as arrastando contra a costa e fundo da praia que ao sofrer o impacto da água carregada com esse material acaba também perdendo ou cedendo material para a onda que tem sua eficiência aumentada com a ação da turbulência gerada durante a arrebenção.

3. Impactos da Erosão Marinha

- - Perda de habitat e biodiversidade.

A erosão marinha altera a linha da costa e cria a perda de habitats que normalmente servem com berçário ou estuário para que espécies marinhas se reproduzam ou se desenvolvam como também podem gerar mudanças em padrões migratórios devido a falta de alimento para predadores. Um exemplo familiar porem sem relação direta e o porto de Suape em recife que alterou a rota migratória de tubarões de grande porte atraindo-os para a costa ocasionando uma explosão de ataques a humanos após sua inauguração.

<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-ocorrem-tantos-ataques-de-tubarao-em-recife/>

Apesar de não haver relação direta entre esse caso e a erosão marinha ele serve como exemplo das consequências de ações humanas em padrões migratórios. Outro exemplo dos impactos da erosão marinha e a contaminação do solo e lençol freático em alagoas aonde as comunidades ribeirinhas perderam suas fontes de agua potável após a intrusão de agua do

mar chegar a até 17 quilômetros rio a dentro, eles não só perderam acesso a água potável de qualidade como também acabaram perdendo sua principal fontes de subsistência as culturas de arroz e outros cereais da sua família tornaram-se impossível após a água salina contaminar o solo tornando impróprio para diversas culturas afetando peixes e espécies marinhas e de água doce que se reproduziam ou habitavam o local, alterando a cadeia alimentar e seu equilíbrio na região podendo levar ao desaparecimento de espécies que formam a base dessa cadeia.

<https://brasil.mongabay.com/2023/09/avanco-do-mar-na-foz-do-sao-francisco-leva-fome-a-quilombolas-de-alagoas/>

Danos a infraestruturas costeiras

Eu pessoalmente convive com os danos e problemas causados pela erosão marinha morei durante 8 anos em uma cidade afetada pelo fenômeno marítimo e presencie o avanço do mar em determinados pontos da orla e curiosamente o aumento da faixa de areia em outros ou até mesmo em alguns lugares ouve o assoreamento da praia oque me deu uma base consistente para estudar o evento em tempo real e poder comparar áreas na mesma costa muitas vezes na mesma faixa de areia aonde em determinado ponto nos víamos a destruição a erosão evidente e destrutiva levando as estruturas costeiras como vias e casas em poucas horas e em outras o aumento da faixa de areia ou a diminuição da profundidade da água em determinados pontos com o surgimento de grandes bancos de areia.

A cidade citada acima trata-se de Barra Velha município do norte catarinense que tem pelos menos três pontos de ação recorrentes do fenômeno sempre potencializado por eventos climáticos, mas que apesar de torná-lo visível e evidente ainda assim não os causa de forma direta.

<https://files.abrhidro.org.br/Eventos/Trabalhos/190/III-END0075-1-0-20230125-144454.pdf>

Outro exemplo famoso no Brasil e um dos casos mais antigos e atafona no norte do Rio de Janeiro que a 50 anos vem perdendo quarteirões inteiros para o avanço do mar região completamente degradada que também nos fornece dados importantes sobre a erosão marinha cidade que prova oque eu disse anteriormente a erosão marinha não pode ser parada de fato não a como lutar de forma direta contra ela essa cidade fez diversas tentativas de parar o evento e todas falharam porem sua localização e formação geológica nos fornecem bases importantes para a solução do problema assim como suas falhas.

<https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2021/10/atafona-rio-de-janeiro-mar-esta-engolindo-cidade-brasileira>

Consequências econômicas para comunidades locais

As consequências econômicas da erosão marinha podem vir de diversas fontes ou perdas diferentes podendo ser turística, patrimonial de biodiversidade no caso das espécies de interesse econômico como peixes mariscos e crustáceos, socioeconômicos como a perda de culturas ou fontes de água doce encarecendo ou inviabilizando a habitação em determinadas localidades.

Efeitos sociais e culturais.

Com a perda de patrimônio ou atividades econômicas ligadas ao mar essas localidades acabam sofrendo um êxodo da população jovem que partem para outras localidades a procura de trabalho e meios de subsistências mais abundantes ou eficazes o que acaba por erradicar tradições e culturas que só existiam em uma ou outra determinada localidade.

4. Estudo de Casos e soluções

Erosão na costa catarinense presenciada pessoalmente e acompanhada in loco durante 8 anos.

Através de trabalhos vídeos e reportagens os eventos em Atafona norte do Rio de Janeiro no Brasil nos Açores em Portugal na Califórnia nos Estados Unidos da América ou na foz do rio São Francisco também no Brasil entre eles a luta dos países baixos contra o mar como por exemplo Irlanda, Holanda e outros.

O estudo de soluções aplicadas em países europeus asiáticos e africanos e do mediterrâneo incluindo técnicas utilizadas para possibilitar a construção e o avanço de Dubai sobre o mar ou técnicas e estudos desenvolvidos para a construção do Burj Khalifa o mesmo em Veneza na Itália técnicas que atualmente são utilizadas em países asiáticos para a estabilização do solo.

Também pesquisei sobre as obras no mar do norte e sues estreitos uma delas o mega dique desenvolvido para salvar os países baixos da sua eminente inundação, os diques já existentes feitos no século passado e as técnicas por traz de tamanha engenharia.

Meu conhecimento em metalmecânica, aero dinâmica, termodinâmica além de mecânica de fluidos e conceitos aplicados por tesla em alguns de seus inventos também de princípios químicos e físicos como viscosidade atração e repulsão me ajudaram a elaborar uma solução definitiva para o problema.

O fato de ter um conhecimento básico porem abrangente me possibilitou admitir que as ondas e marés são uma das forças da natureza mais destrutivas que existem e isso me guiou

para outros caminhos que normalmente alguém com conhecimento avançado jamais trilharia pois iria buscar soluções complicadas e caras tornando o desafio mais difícil do que realmente seria.

5. Estratégias de Mitigação e Adaptação

Engenharias costeiras atuais (espigões, diques, alimentação artificial chamada de engorda...) todas as formas existentes até o momento falharam pois escolhem enfrentar o problema na costa, ou seja, em seu momento de maior força e capacidade destrutiva por isso que atualmente não existe uma solução viável e definitiva para o problema é como querer curar um problema mental com um remédio para o corpo pode até mitigar um sintoma ou outro porém não trará nem melhora real nem cura ao paciente partindo do pressuposto de que é impossível vencer as ondas marés ou correntes na costa durante uma tempestade eu voltei para o meu (triângulo do fogo) que na erosão marinha são fatores necessários para a existência desse fenômeno que em minha percepção são quatro o solo frágil, ondas, turbulência e a corrente de retorno que funcionam como, o produto no caso do solo frágil ondas e turbulência são agentes facilitadores e o nosso transportador de maior eficiência no mar as correntes sejam elas marinhas de deriva ou retorno.

Soluções baseadas na natureza (manguezais, dunas, recife de corais e lajes marinhas) após entender que não era possível vencer a erosão marinha na costa de forma artificial passei a buscar por localidades aonde esse problema era inexistente e descobri que realmente aonde a mangue preservado ou recife de corais ou algum tipo de lajes marinha próxima da costa não existe nenhum problema relacionado a erosão marinha e ao estudar a fundo eu percebi que em todos os casos dentro do mar criou-se uma área de arrebentação na qual um dos quatro elementos necessário desapareceu o solo frágil pois no mangue que fica dentro da água basicamente as raízes o reforçam o solo e o mantem em repouso mesmo durante ressacas, e nas lajes e corais embora ele continue frágil na costa ele não existe na zona de arrebentação criada por esses elementos, logo o mar perde força e efeito após passar por eles antes de chegar a costa foi assim que eu cheguei a hipótese de que não é necessário vencer a erosão marinha nós apenas precisamos devolver o equilíbrio entre a quantidade de sedimentos retirada no inverno e a capacidade natural de reposição no verão além de devolver a capacidade natural da costa em suportar as ressacas e tempestades de inverno.

6. Solução do problema

Então vamos a solução algo que não só acaba com o problema da erosão marinha como também devolve a costa seu equilíbrio e capacidade de regeneração da faixa de areia e biologia marinha uma vez que a mesma não altera a paisagem ou o leito oceânico de forma significativa.

Podemos utilizar estacas de concreto para criar um solo resistente a fim de suportar uma estrutura linear respeitando a mecânica por trás das correntes podendo seguir um projeto voltado a resistência mecânica tendo assim essa estrutura complexa de concreto armado um formato de favo de mel que pode ser oca ou preenchida de forma artificial com isopor ou outro material auto degradante para que não polua e a torne leve uma vez que a intenção com essa estrutura e formar uma forma de barreira de corrais artificial cobrindo completamente essas estruturas com areia e forçando as ondas a arrebentarem longe da costa fazendo que as mesmas percam força acabando com sua capacidade destrutivas e erosiva de forma simples já que após quebrar a primeira vez a onda pode reduzir sua a força a até 30% da capacidade original ou até mesmo podendo chegar sem força alguma a faixa de areia dependendo da sua velocidade e volume original. Nos temos um exemplo natural do que estou propondo que é o canhão de Nazaré que trata se de uma enorme **fenda submarina** (um tipo de cânion oceânico) com mais de 5.000 metros de profundidade e cerca de 230 km de comprimento, localizada bem em frente à Praia do Norte, em Nazaré. Ele canaliza a energia do oceano e faz com que as ondas ganhem **altura e força impressionantes**, especialmente no inverno assim como a erosão marinha no básico nós faremos o oposto reduziremos a profundidade criando bancos de areia artificias estabilizados e protegidos por estruturas de concreto armado soterradas por areia que as tonam virtualmente impossíveis de serem movidas inteiras uma vez soterradas. Assim como será impossível de nós as removermos uma vez soterradas o mar também não o fara ainda levando em consideração que a força das ondas e muito menor no fundo do mar se comparado com a superfície, existem exemplos cotidianos como a manobra de furar a onda feita por surfistas ao passar a arrebentação ou o casal brasileiro que se salvou de um tsunami por estar realizando um mergulho.

<https://reflexaoespiritual.blogspot.com/2013/01/salvos-por-um-mergulho-profundo.html> provando assim a capacidade mecânica de suportar e amortecer a força das ondas criando uma zona de arrebentação artificial seguida por uma área com profundidade superior à o banco de areia artificial com a capacidade de que criar também uma corrente controlada que sequestra e reduz o volume e a força e velocidade da onda antes que ela chegue à costa. Retirando suas capacidades destrutivas devolvendo o equilíbrio a costa e a vida marinha sem alterar a paisagem e alterando de forma insignificante o leito marinho praticamente não causando efeitos sobre a vida marinha na costa.

Essas estruturas também criaram áreas de estabilidade impedido que o mar retire o material sobre ela usando princípios como aerodinâmica e termodinâmica uma vez que essas estruturas criaram zonas com temperatura e mecânicas diferentes da superfície impossibilitando o nascimento de correntes capazes de remover esse material ou expor de forma a enfraquecer a estrutura levando a o colapso.

Minha solução e viável barata e possível se comparada a métodos tradicionais pois não enfrenta o mar ou seus eventos de forma direta apenas os direciona a fim de que eles ocorram de forma a não causa destruição na costa ela não altera de forma direta as corretes ou eventos que ocorrem na costa apenas os induz a ocorrerem de forma que anulem os efeitos nocivos da erosão marinha ou que a mesma ocorra de forma controlada.

Essa técnica também é usada em artes maciais que tem como base para seus golpes usar a força ou o tamanho de seu inimigo contra ele como é explicado no livro *“Complete Krav Maga”* — Darren Levine & John Whitman ou no Jiu-Jitsu brasileiro que basicamente traz a luta para o chão anulando vantagens como tamanho ou força do adversário como é explicado no livro *“Brazilian Jiu-Jitsu: Theory and Technique”* – Renzo Gracie & Royler Gracie que nos mostram que quando o tamanho e força do inimigo são muito maiores se comparado à os nossos.

O melhor ataque e não atacar você irá aguardar para utilizar contra seu inimigo a força do ataque dele contra ele mesmo direcionado ou usando seu tamanho ou peso para trazer a luta para um ambiente que anulem ou diminuam suas vantagens como tamanho ou força. O que ocorre na minha solução já que eu altero o campo de batalha uma vez que levo ele para o fundo ao invés de lutar na superfície e ao não tentar parar ele eu apenas o direciono de forma a utilizar sua força contra si.

Não acrescentarei desenhos a essa apresentação já que a mesma a auto descritiva porem vamos reforça-la são vigas de concreto em formato de T sendo instaladas de ponta cabeça preenchidas com areia aumentando seu peso e estabilizando a estrutura com seu volume e massa, interligadas e estabilizadas por estacas de concreto que como demonstrado na construção do Burj Khalifa mesmo sua fundação estando sobre solo arenoso se mantém firme através de fenômenos físicos são estruturas relativamente leves uma vez que sua função é apenas estabilizar o solo arenoso o elevando e assim criando bancos de areias artificiais que funcionam como recifes que reduzem a profundidade forçando a formação e arrebentação de ondas longe da costa minimizando suas consequências ao longo da mesma.

7. Considerações Finais

Desafios futuros eu entendo que minha capacidade de demonstrar o que eu criei em minha mente é limitada e mesmo havendo outro projeto ainda mais complexo que esse e foi concebido primeiro e justamente a o buscar por formas de provar sua eficiência acabei elaborando essa solução e criando dois projetos que se completam provando a eficácia um do outro.

Importância da gestão integrada do projeto uma vez completo basicamente não precisara de manutenção logo poderemos usar recursos antes gastos na recuperação e reconstrução da orla para estudá-la e preservá-la o que acaba tornando-se um celeiro de projetos. Tenho certeza que minha forma de contorna esse problema em específico apresentara soluções para muitos outros problemas que hoje não conseguimos controlar pois os pesquisadores ainda estão lutando contra ele quando deveriam apenas lutar com ele até que o cenário mude e nos tornamos capazes realmente de enfrentá-lo.

Sugestões para pesquisas futuras eu sei que esse formato de reforço estrutural que eu criei para acosta pode ser utilizando para reforçar estruturas já existentes como diques e estruturas de contenção tanto marinha quanto de contenção de enchentes ou bases de

viadutos e pontes tornando-as menos suscetíveis a acidentes como o que ocorre em Nova Orleans.

<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2015/08/7-fatos-que-voce-precisa-saber-sobre-o-furacao-katrina.html>

Ou o acidente em que um navio derrubou uma ponte nos Estados Unidos da América

<https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/video-navio-colide-com-ponte-e-estrutura-desaba-nos-eua/>

Reforçando suas bases ou as tornando menos suscetíveis as forças da natureza, acidentes ou colapsos estruturais.

Referências Bibliográficas

O trabalho é de minha autoria e todas as referências utilizadas estão descritas durante o texto para facilitar o entendimento do leitor.